

Лихолат С. М.
*кандидат економічних наук, доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-0517-6852>*

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

**JEL Classification: M14
SECTION “Economics”: Економіка**

Анотація. Метою статі є аналіз успішних практик щодо впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльності господарюючих суб'єктів. Встановлено, що дані принципи реалізуються в межах глобальних цілей Сталого розвитку суспільства в межах аналізованих компаній. Кількість публікацій за обраною темою є достатньо великою, що говорить про заінтересованість науковців у її дослідженні. За результатами проведеного аналізу можна стверджувати, що реалізація принципів корпоративної соціальної відповідальності сприяє покращенню конкурентного становища тих компаній, які їх застосовують. Аналізуючи діяльність підприємств які перебувають у складі Спільноти соціально-відповідального бізнесу можна стверджувати, що їх діяльність має стабільно налагоджений процес та розроблені відповідні комплексні дії й програми соціального розвитку. Рекомендовано посилити практику корпоративної соціальної відповідальності у воєнний та поствоєнний періоди, перш за все, молокопереробним підприємствам для подолання криз в яких перебуває громада.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, глобальні цілі Сталого розвитку, соціально-відповідальний бізнес, агропромислові комплекси, молочні підприємства, стейкхолдери, соціальне партнерство, громада.

Annotation. The purpose of the article is to analyze successful practices for implementing the principles of corporate social responsibility in the activities of business entities in Ukraine. It is established that the principles of corporate social responsibility are implemented within the global goals of sustainable development of society within the analyzed companies. The number of publications that take place in the chosen field of research is quite large and gives grounds to assert the interest of scientists in its investigation. Based on the analysis results, it can be stated that the implementation of the principles of corporate social responsibility helps to improve the competitive position of those companies that use them and contributes to the establishment of communication with stakeholders, including the community. Analyzing the activities of enterprises that are part of the Community of socially responsible businesses, it should be noted that their activities have a stable and well-established process, and they have developed appropriate comprehensive actions and programs for social development. The study analyzes agroholdings in the context of the formation of corporate social responsibility and identifies their relationship with global goals. It has been established that socially responsible business behavior of companies reduces risks, strengthens consumer confidence in the brand, and strengthens ties between stakeholders. It was revealed that not all companies use non-financial reporting in their activities or, most often, it is not presented on their own websites, limited only to messages about its use. This situation is deepened by the crisis of quarantine restrictions Covid-19, as well as martial law in Ukraine, under which the primary attention of companies is paid to finding

opportunities to conduct business in critical conditions and preserve their own property. After conducting our research, we recommend strengthening the practice of corporate social responsibility in the war and post-war periods, first of all, for milk processing enterprises to overcome the crises in which the community is located, as well as to develop social programs under non-standard conditions for their implementation.

Keywords: corporate social responsibility, global sustainable development goals, socially responsible business, agro-industrial complexes, dairy enterprises, stakeholders, social partnership, community.

Вступ

Вагоме місце в діяльності сучасних компаній посідають соціальні складові, які охоплюють різні напрями як внутрішньої господарської діяльності (мотивація працівників, підвищення якості та продуктивності праці, формування належного рівня праці та відпочинку працівників, професійне навчання працівників та їх кар'єрний ріст, екологізація праці тощо), так і зовнішньої (виготовлення продукції із дотриманням норм чинного законодавства, врахування інтересів та побажань споживачів, створення програм лояльності та підтримки місцевих громад тощо). При цьому є потреба організувати зв'язок між стейкхолдерами (починаючи від працівників та керівників компанії, посередниками, представниками державних органів влади та завершуючи кінцевими споживачами, представниками громади). Тобто, потрібно розуміти спільність цілей та шляхів їх досягнення де інструментом виступатиме корпоративна соціальна відповідальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням корпоративної соціальної відповідальності займалися багато науковців (Р. Акерман, Г. Боуен, П. Друкер, Д. Вотав та інші) та створили теоретико-методологічне підґрунтя щодо його реалізації в практичній діяльності [1-4]. У своїх працях Г. Хованец вважає, що корпоративна соціальна відповідальність є поширеним явищем яке присутнє не лише в наукових дослідженнях але й в практичній діяльності компаній. Саме компанії які реалізують принципи КСВ демонструють розуміння глибини таких глобальних проблем як збереження навколишнього середовища, добробуту місцевих громад, формування культури споживання певних видів товарів тощо. На думку автора, такий підхід націлений не лише на збереження власного бізнесу але й побудову майбутніх процесів, які задовольняють потребу громад в тривалому періоді та сприяє створенню додаткових робочих місць [1, 2].

У своїх працях А. Главас, В. Нагорний, О. Єрмаков, Г. Агуніс та інші дослідили теоретичну базу корпоративної соціальної відповідальності як багаторівневу та багатопрофільну структуру яка потребує постійного аналізу (інституційного, організаційного, індивідуального, економічного, правового) та націлена на динамічний розвиток.

Однак, в недостатній мірі проведені дослідження в розрізі поєднання цілей розвитку корпоративної соціальної відповідальності із глобальними цілями Сталого розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в дослідженні успішних практик щодо впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у діяльності компаній та визначення подальших перспектив їх використання в залежності від глобальних цілей Сталого розвитку суспільства у поствоєнний період в Україні.

Результати

Здійснюючи аналіз КСВ як процесу відповідального ставлення будь-якої компанії до пропонованого власного продукту (послуги), до працівників, партнерів і споживачів встановлено, що він націлений на покращення показників господарської діяльності у короткостроковому та довгостроковому періодах формуючи гармонійне середовище та конструктивний діалог з громадою, націлений на вирішення складних соціальних проблем. Водночас, за результатами впровадження принципів КСВ можна стверджувати й про покращення конкурентного становища компаній, які його застосовують [3, 4]. Таке твердження підтверджується тим, що відбувається: покращення

ефективності бізнес-процесів шляхом віднаходження незадіяних технічних резервів, наприклад, за рахунок перегляду технологічних процесів; підвищення продуктивності праці працівників та рівня вмотивованості шляхом об'єднання їх інтересів як працівників і як споживачів продукції; зростання вартості нематеріальних активів за рахунок зростання репутації компанії та бренду; посилення конкурентного становища компанії в обраному сегментів ринку.

Однак, поширеною є помилка коли КСВ ототожнюють із доброчинністю, ліквідацією «брудних» технологічних процесів, покращенням ефективності застарілого обладнання і т.п. Варто розглянути думки практиків щодо реалізації принципів КСВ в практичній діяльності (табл. 1).

КСВ передбачає докорінну зміну організаційно-економічних процесів управління, професійний розвиток персоналу та підтримка їх потреб, формування якісних параметрів які не шкодять здоров'ю та інтересам споживачів, залучення інвестицій в соціально-націлені проекти.

Таблиця 1

Роль КСВ в вітчизняних та зарубіжних компаніях

Роль КСВ в міжнародних компаніях	
Danone	вірять в т.зв. «подвійний проект» коли можна і гроші заробляти, і допомагати суспільству продаючи йому здорові продукти (медичне та дитяче харчування, йогурти й воду; допомагати розвитку підприємництва
Nestle	Орієнтується на основні види діяльності компанії – використання води, харчування і розвитку аграрних регіонів де такі цінності можуть бути максимально корисними суспільству і акціонерам
Pepsico	Реалізує соціальні проекти і благодійні ініціативи націлені на захист екології і допомогу громадам; допомагає продуктами медпрацівникам та людям в складних життєвих обставинах
Роль КСВ в українських компаніях	
Молочний альянс	Пріоритетним питання екології та охорони навколишнього середовища. Активна громадянська позиція компанії щодо дбайливого ставлення щодо природних ресурсів. Соціальна відповідальність компанії базується на спонсорстві оздоровчих, соціальних, гуманітарних, творчих проектів, допомагає спортивним клубам та дитячим будинкам.
Agroregion	Реалізує КСВ через створення освітнього проекту «Агрошкола» та школа для учасників АТО TractorEAST (агрономічний та технічний курси), забезпечує працівників житлом та харчуванням, виплачує стипендію
Агрохолдинг МХП	Реалізує КСВ проекти: екологічні, примноження людського капіталу, соціальні та інфраструктурні інвестиції, розвиток громад за рахунок створення мікрогрантів під бізнес-проекти

Компанії розглядають її як стратегію ведення соціально-орієнтованого бізнесу зі створення суспільних благ та отримання інших корисних ефектів. Позитивним є те, що соціально-відповідальна бізнес-поведінка компаній знижує ризики та посилює довіру споживачів до бренду.

Згідно даних Спільноти соціального відповідального бізнесу, яка створена агенцією економічного розвитку PPV Knowledge Networks та об'єднує 314 компаній різних галузей діяльності, для популяризації соціально-відповідального бізнесу в Україні за типами здійснюють наступний поділ компаній які є в їх складі (рис. 1) [5].

Згідно даних (рис.1) найбільший відсоток компаній представлено великими українськими підприємствами (67% або 210 підприємств), підприємствами із іноземними інвестиціями 18% або 57 підприємств, частка транснаціональних компаній становить 13% (41 підприємство), тоді як малі та середні підприємства лише 2% (6 підприємств).

Рис.1. Розподіл за типами компаній-учасників Спільноти соціально-відповідального бізнесу

* Побудована автором із використанням джерел [5]

Якщо здійснити аналіз за галузями то поділ матиме наступний вигляд (табл. 2):

Таблиця 2

Галузі економічної діяльності компаній-учасників Спільноти соціально-відповідального бізнесу

Галузь	Тип компанії, %			
	великі міжнародні компанії	великі українські компанії	транснаціональні компанії	малі та середні підприємства
роздрібна та оптова торгівля	28,07	25,71	17,39	14,29
сільське господарство	14,04	11,9	13,04	0
виробництво споживчих товарів	12,28	12,86	22,38	0
металургійна промисловість	7,02	8,1	4,05	0
фармацевтична промисловість	5,27	4,76	2,17	0
інформаційні технології	5,26	2,86	4,15	0
добувна промисловість	5,26	6,67	6,52	0
хімічна промисловість	3,51	4,76	4,35	0
проектування та будівництво	3,51	2,86	3,01	0
енергоносії, електроенергія і вода	3,51	6,67	4,35	0
готельний та ресторанний бізнес	1,75	0,95	0	0
охорона довкілля	1,75	0	0	14,29
державне управління та місцеве самоврядування	0	0,95	0	0
транспортні послуги та логістика	0	5,71	4,03	0
інші	8,77	5,24	14,56	71,43

Згідно даних таблиці 2 можемо констатувати, що значна кількість компаній яких об'єднує Спільнота серед великих міжнародних компаній належать до роздрібної та оптової торгівлі (28,07%), виробництва споживчих товарів (12,28%) та сільського господарства (14,04%). Дана тенденція зберігається й по великих українських компаніях: роздрібна та оптова торгівля (25,71%),

виробництва споживчих товарів (12,86%) та сільського господарства (11,9%); серед транснаціональних компаній: роздрібна та оптова торгівля (17,39%), виробництва споживчих товарів (22,38%) та сільського господарства (13,04%). Найбільша частка сільськогосподарських підприємств (14,04%) серед великих міжнародних компаній.

Згідно даних Спільноти соціально-відповідального бізнесу з галузі сільського господарства увійшли великі міжнародні підприємства такі як, група Ukrlandfarming (вирощування зернових культур, виготовлення ячної продукції, виробництво цукру, переробка м'яса тощо) [6], KSG Agro (виробництво, переробка, зберігання сільгосппродукції) [7], Cargill (Польща) (переробка насіння соняшника, виробництво олії й шроту, постачання насіння й добрив, експорт продукції тощо) [8] та інші. Серед великих українських компаній у Спільноті є ТОВ «Комплекс Агромарс» (вирощування зернових культур, відгодівля курчат-бройлерів, переробка м'яса та реалізація через власну франчайзингову мережу), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (переробка, зберігання, перевалка зернових, експорт продукції), компанія «Кернел» (виробництво та переробка соняшникової олії, експорт продукції) та інші. До складу Спільноти соціально-відповідального бізнесу увійшли такі відомі транснаціональні компанії як «Аграрні технології - Серна» (виготовлення рослинних масел та жирів, вирощування кукурудзи, пшениці, соняшників та експорт продукції), ТОВ «СП «Нібулон» (найбільший виробник зернових та їх експорт), компанія «Сингента» (засоби захисту рослин, виготовлення гібридів, сортів насіння овочевих та польових культур).

Аналізуючи діяльність підприємств які входять до Спільноти соціально-відповідального бізнесу у галузі сільського господарства варто звернути увагу на комплексності дій українських агрохолдингів та їх партнерство з міжнародним співтовариством. Станом на 2021 рік найпоширенішими напрямками реалізації корпоративної соціальної відповідальності аграрними компаніями були політика розвитку і покращення умов персоналу (76%), благодійна допомога але не в класичному розумінні цієї діяльності – 51%, допомога учасникам АТО та громадам зони АТО – 30% [9].

Для аналізу корпоративної соціальної відповідальності нами було проаналізовано двадцять агрохолдингів за результатами онлайн-рейтингу 2021-2022 рр. [10]. Необхідно підкреслити, що цей рейтинг був актуальним до початку російського вторгнення в Україну. В основу аналізу було покладено діяльність агрохолдингів у напрямі формування корпоративної соціальної відповідальності в співвідношенні із Цілями сталого розвитку «Підсумкового документу Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» [11]. Дані Цілі стимулюватимуть діяльність у сферах ведення господарської діяльності які є критично важливими для людства та планети, особливо в момент завершення воєнного вторгнення в Україну.

Цілі сталого розвитку наступні: 1 ціль) подолання бідності; 2 ціль) подолання голоду; 3 ціль) міцне здоров'я і благополуччя; 4 ціль) якісна освіта; 5 ціль) гендерна рівність; 6 ціль) чиста вода та належні санітарні умови; 7 ціль) доступна та чиста енергія; 8 ціль) гідна праця та економічне зростання; 9 ціль) промисловість, інновації та інфраструктура; 11 ціль) сталий розвиток міст і громад; 12 ціль) відповідальне споживання і виробництво; 13 ціль) пом'якшення наслідків зміни клімату; 15 ціль) захист екосистем суші; 16 ціль) мир, справедливість і сильні інститути; 17 ціль) партнерство заради сталого розвитку.

Безпосередньо у напрямі сталого розвитку агрохолдингів було встановлено кореляцію 12 цілей із 17, а саме: 1 ціль) подолання бідності; 3 ціль) міцне здоров'я і благополуччя; 4 ціль) якісна освіта; 7 ціль) доступна та чиста енергія; 8 ціль) гідна праця та економічне зростання; 9 ціль) промисловість, інновації та інфраструктура; 11 ціль) сталий розвиток міст і громад; 12 ціль) відповідальне споживання і виробництво; 13 ціль) пом'якшення наслідків зміни клімату; 15 ціль) захист екосистем суші; 16 ціль) мир, справедливість і сильні інститути; 17 ціль) партнерство заради сталого розвитку.

На рис. 2 представлено розподіл напрямів діяльності сталого розвитку агрохолдингів України за Цілями сталого розвитку.

Рис. 2. Розподіл напрямів діяльності сталого розвитку агрохолдингів України за Цілями сталого розвитку

*Побудовано автором із використанням джерел [12-15]

Згідно даних рис. 2 можна стверджувати, що найбільшу значення посідає - 3 ціль - міцне здоров'я і благополуччя, а також 17 ціль - партнерство заради сталого розвитку.

Наведемо приклади реалізації визначених цілей в практичній діяльності. Так, агрохолдинг «ІМК» реалізує 3 ціль (міцне здоров'я і благополуччя) шляхом розроблення програми професійної підготовки працівників (кар'єрограми); створення умов для систематичного професійного медичного огляду працівників; реалізації програми здорового способу життя серед працівників [12].

Прикладом успішної реалізації 15 цілі (захист екосистем суші) є практика компанії HarvEast Holding який успішно реалізує практичні заходи щодо збереження родючості ґрунтів та їх раціонального використання, відповідального ставлення до відходів. Також у діяльності холдингу є проекти енергоефективності (впровадження енергозберігаючих технологій на виробництві та об'єктах соціальної інфраструктури окремих громад, модернізація обладнання й техніки, використання GPS-датчиків на сільськогосподарській техніці тощо) [13].

Гідна праця та економічне зростання (8 ціль) базується на вибудові прозорих відносин з персоналом із збереженням їх потенціалу та конфіденційності. Одним із успішних прикладів реалізації 8 цілі є діяльність компанії МХП [14], яка запустила програму МНР Leaders Hub із залученням іноземних експертів для співробітників компанії з метою розвитку лідерських навичок. Також компанія МХП реалізує програмі «Агрокебкти» для підтримки талановитих студентів в Україні.

В число найбільш використовуваних цілей попала 9 ціль (промисловість, інновації та інфраструктура) яку успішно реалізовує Група «Агротрейд» [15] яка розвиває інфраструктуру місцевих громад шляхом ремонту доріг, ремонту та будівництва водогонів, благоустрою територій, встановлення вуличного освітлення. Також Група «Агротрейд» реалізовує соціальні програми «Нова їдальня для дітлахів», «Весняний благоустрій для громад», «Русанівка тепер зі світлом» та інші.

Успішним прикладом реалізації 17 цілі (партнерство заради сталого розвитку) – агрохолдинг «Астарта-Київ», який спеціалізується на виробництві молока, цукру та зернових, будує конструктивний діалог із стейкхолдерами керуючись «Планом взаємодії зі стейкхолдерами агрохолдингу «Астарта-Київ» та інформує громаду про найближчі події та очікувані результати [17].

Згідно даних агрохолдингу «Астарта-Київ» за 2017-2020 рр. відбулася успішна співпраця з місцевими громадами у розрізі освіти, культури та спорту, охорони здоров'я, благодійних заходів (табл.3).

Таблиця 3

Аналіз витрат в розрізі соціального партнерства агрохолдингу «Астарта-Київ» з громадою [17]

Напрями	2017	Частка, %	2018	Частка, %	2019	Частка, %	2020	Частка, %
Інфраструктура та благоустрій	237	18	360	26	280	24	192	12
Освіта	413	31	277	20	244	21	96	6
Культура та спорт	218	16	160	11	134	12	80	5
Охорона здоров'я	150	11	45	3	53	5	895	56
Інше	316	24	560	40	443	38	337	21
Всього	1334	100	1402	100	1154	100	1600	100

* Сформовано авторами джерело [17]

Аналізуючи соціальну складову діяльності агрохолдингу «Астарта-Київ» варто зазначити, що велика увага приділена кадровій політиці (у 2019 році 4490 осіб (57%) пройшли професійну підготовку у вигляді тренінгів, інструктажів з охорони праці та навколишнього середовища і ін.), соціальної політиці (тренінги щодо дотримання прав людини, попередження дискримінації і ін.), політики винагород (н-ад, розширений пакет медичного страхування).

Однак, не всі компанії використовують у своїй діяльності нефінансову звітність або, найчастіше, її не представляють на власних сайтах обмежуючись лише повідомленнями про її використання. Дана ситуація поглиблена кризисом карантинних обмежень Covid-19, а також воєнним станом в Україні за умов якого основна увага компаній приділена пошуку можливостей ведення господарської діяльності в критичних умовах та збереженні власного майна.

Висновки. Війна яка триває в Україні є жорстокою та невиправданою з боку російського агресора який руйнує не лише воєнні об'єкти. Він руйнує соціальну інфраструктуру, підприємства, приватне майно і головне, забирає життя. Людей.

За таких обставин гуртування бізнесу та громади, а також їх взаємна підтримка є важливими інструментами відбудови держави.

Через що вважаємо за потрібне рекомендувати компаніям й надалі розвивати та впроваджувати у власній господарській діяльності принципи корпоративної соціальної відповідальності для подолань наслідків війни.

Через що, на перше місце повинні вийти компанії які зосередженні на виготовленні товарів першої необхідності які поширення в культурі споживання українців таких як вирощення зернових культур, вироблення цукру, очищення води, а також виготовлення молочної продукції.

Формуючи власну корпоративну соціальну відповідальність компанії повинні враховувати глобальні цілі Сталого розвитку суспільства та реалізовувати їх, згідно ISO 26000, в межах інтересів громади. Наприклад, шляхом створення КСВ-практик у громадах Київщини, населення якого перебуває на межі гуманітарної кризи, приймати участь у відбудові житла, організувати пункти обігріву та надання електроенергії, формування пунктів харчування. Особливо важливу роль повинні відігравати молокопереробні підприємства у розрізі реалізації таких глобальних цілей як подолання голоду та міцне здоров'я громади.

Реалізовувати КСВ у деокупованих громадах селищ Київської області можна на основі оцінки втрат, здійснених KSE Institute в рамках проекту «Росія заплатить», розрахованих за даними оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проекту RebuildUA, який ініціювали SmartFarming та Вкурсі Землі.

Загалом, усі компанії які провадять бізнес повинні бути націлені на реалізацію глобальних цілей у поствоєнний період, а саме сталий розвиток міст та громади, а також партнерство заради сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Honorata Howaniec. *How To Communicate CSR Activities? Should Companies Communicate Their Social Commitment?* Conference: 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain At: Seville, Spain
2. Honorata Howaniec. *Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element marketingu wartości* // Corporate social involvement as an element of value-based marketing Edition: URL: <https://cedewu.pl/Zaangazowanie-spoeczne-przedsiębiorstw-jako-element-marketingu-wartosci-p2438>
3. Социальная ответственность: «кадры решают все» Ч.1 URL: <http://b2blogger.com/pressroom/66072.html>.
4. Євдокимов Ф.І. *Соціальний потенціал як функція інноваційної моделі економічного розвитку підприємства* / Ф.І. Євдокимов, М.В. Губська // Маркетинг: теорія і практика. № 14. 2008. URL: http://www.nbu.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14
5. Навігатор по аналітичним матеріалам Knowledge Network. URL: https://www.ppv.net.ua/uk/works_categories/analytical-studies/works
6. Офіційний сайт UkrLandFarming. Public Limited Company. URL: <https://www.ulf.com.ua/ua/>
7. Офіційний сайт KSG Agro URL: <https://ksgagro.com/>
8. Офіційний сайт Cargill. URL: <https://www.cargill.com.pl/>
9. Практики КСВ в Україні 2021 / за ред. М. Саприкіної. Київ : Центр «Розвиток КСВ», 2021. 156 с.
10. Онлайн-рейтинг України 2021–2022 за розміром земельного банку від Agricultural Consulting. URL: <https://farming.org.ua>
11. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/>
12. ІМК: інновації, менеджмент, команда. URL: <https://imcagro.com.ua/ua/diyalnist-kompany/sotsialna-programa-imk-dopomagae>
13. Офіційний сайт HarvEast Holding. URL: <https://harveast.com/>
14. Офіційний сайт Компанії МХП. URL: <https://mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu>
15. Офіційний сайт Групи Agrotrade. URL: <https://agrotrade.ua/kompaniya/soczialna-vidpovidalnist/infrastructure/>
16. Звітність Агропромхолдинг Астарта-Київ. URL: <https://astartaholding.com/zvitnist-dochirnih-kompanij/>